

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567944>

УДК 338.48

ГЕОГРАФИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

О.С. Пожидаева,

магистр, студент 1 курса, напр. «Туризм»

Е.М. Крюкова,

научный руководитель,

к.э.н., доц., зав. каф. туризма и гостеприимства,

ФГБОУ ВО «РГСУ»,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается география и перспектива развития арктического туризма в России. Арктический туризм вызывает неподдельный интерес туристов, что способствует экономическому росту страны и развитию внутреннего туризма. В статье представлена сравнительная характеристика и статистика развития туризма в Арктических регионах страны. Краткий анализ, показывает влияние эпидемиологической ситуации 2020 года на сферу туризма в целом. Перспективными направлениями, которые рассматриваются в рамках стратегического развития арктического туризма в стране можно выделить: культурно-познавательный, этнографический и экологический виды туризма.

Ключевые слова: арктический туризм, перспектива развития арктического туризма, туристское направление, туристский маршрут, стратегия развития

GEOGRAPHY AND PROSPECTS OF ARCTIC TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIA

O.S. Pozhidaeva,

master, 1st year student, ex. "Tourism"

E.M. Kryukova,

scientific director,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head. department tourism
and hospitality

FGBOU VO «RGSU»,

Moscow city

Annotation: The article examines the geography and the prospects for the development of Arctic tourism in Russia. Arctic tourism is of great interest to tourists, which contributes to the country's economic growth and the development of domestic tourism. The article presents a comparative characteristic and statistics of tourism development in the Arctic regions of the country. A brief analysis shows the impact of the epidemicological situation in 2020 on the tourism sector as a whole. Perspective directions, which are considered in the framework of the strategic development of Arctic tourism in the country, can be distinguished: cultural, educational, ethnographic and ecological types of tourism.

Keywords: arctic tourism, prospects for the development of arctic tourism, tourist destination, tourist route, development strategy

Что мы знаем об Арктике на сегодняшний день? Арктика – примыкающий к Северному полюсу физико-географический район Земли, занимающий около 27 млн. км² ее территории. Она включает в себя окраины материков, которые представлены восемью странами – США, Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия и Россия. По некоторым данным на 2020 год, на территории Арктики проживают более 4,6 млн. человек [1].

Говоря об арктической территории России, можно отметить, что она составляет 1/3 суши всей страны, представляя собой береговую линию вдоль Северного ледовитого океана, Баренцевого, Берингового и Охотского морей, длиной 24,14 тыс. км [2]. В основе российской Арктики также находятся удаленные архипелаги – Новая Земля (Карское море), Северная Земля (море Лаптевых) и Новосибирские острова (Восточно-Сибирское море), южная граница арктической пустыни – остров Врангеля, северная – остров Земли Франца-Иосифа.

Развитие арктического туризма в России все больше привлекает внимание экономистов и социальных антропологов, и является одним из значимых и перспективных видов туризма на сегодняшний день. Тенденцией увеличения интереса к арктическому туризму в России, послужил рост групповых поездок жителей страны в Арктику. В 2019 году около 1,17 млн. туристов посетили арктические регионы России, что на 5% выше показателя 2018 года [3].

Несомненно, лидером является Мурманская область, доля которой составила до 40% туристов. Также активно принимали туристов Архангельская область, Республика Карелия и Ямало-Ненецкий автономный округ и другие арктические регионы. На рисунке 1 представлена статистика арктического туризма на 2019 год.

Рисунок 1 – Статистика арктического туризма на 2019 год

Наиболее развитые виды туризма по арктическому направлению: морские круизы, рафтинг, катание на лодках, рыбалка, охота, лыжные и пешеходные маршруты. Созданием и организацией туристских маршрутов, по данному направлению, как правило, занимаются туристические операторы. Арктическая туристическая индустрия устойчиво развивается благодаря компаниям Quark Expeditions и Poseidon Expeditions, которые уже более двадцати лет систематически возят туристов на Северный полюс с возможностью посещения архипелага Земля Франца-Иосифа. Не имея своих надежных транспортных средств, туроператоры арендуют на летние периоды суда ледового класса, базирующихся в Мурманской области и превращают ледоколы в круизные лайнеры. Подобный пример свидетельствует о том, что регионы арктической России активно используются крупными иностранными компаниями, и это способствует взаимовыгодному сотрудничеству [4].

Лидерами по развитию бизнеса в сфере арктического туризма в стране являются Мурманская область, Республика Карелия и Архангельская область. По данным Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, выручка организаций, работающих в туристской сфере с 2016 по 2018 гг. в Мурманской области возросла на 516 млн. рублей [3].

Эпидемиологическая ситуация 2020 г., в связи с развитием коронавирусной инфекции (Covid-19), резко отразилась на развитии туристской сферы в целом. Из-за быстрого роста количества заболевших, в России стали разрабатываться полномасштабные карантинные мероприятия, которые внесли коррективы в статистику количественных показателей.

В настоящее время, несполнимо подсчитать ущерб, который понесла арктическая индустрия. Согласно представленным данным Комитета по туризму Мурманской области, объем финансовых потерь региона в туристской сфере за первый квартал 2020 года составил – 57%. Стоит отметить, что на данный момент, данных на второй квартал еще нет, но уже

можно предположить, что его экономические проблемы будут намного тяжелее [5].

Принятая ранее «Стратегия развития Арктической зоны до 2020 года» заложила основу устойчивого развития арктических территорий страны, также способствовала сохранению Арктики как территории мира. Данное решение способствовало и увеличению числа туристов, которых заинтересовала Арктика.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» была утверждена указом Президента РФ от 26 октября 2020 г. №645 «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». В рамках развития арктического туризма, основными задачами стратегии будут являться:

- государственная поддержка строительства на территории страны круизных судов арктического ледового класса и содействие развитию туристской инфраструктуры;
- возможность расширения судоходства рек Арктической зоны – Лена, Енисей, Северная Двина и др.;
- создание научно-образовательных центров по освоению Арктики;
- развитие культурно-познавательного, этнографического, экологического и туристско-рекреационных кластеров Арктических регионов [6-7].

В рамках развития культурно-познавательного арктического туризма, 27 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на пресс-службе администрации объявил о разработке первого арктического маршрута для туристов, который будет проходить по историческим местам из Северной столицы в Карелию, а затем последуют в Архангельскую область. По плану, маршрут должны запустить весной 2021 года. Также губернатор отметил в одном из интервью, – «В перспективе Северная столица должна стать для российских и иностранных граждан центром, где начинаются туры в Арктику» [8].

Немногим странам повезло обладать исключительным суверенитетом уникальных рекреационных ресурсов в отношении арктических территорий. За исключением США, каждая страна, обладающая арктическими ресурсами, стремится создать и развивать собственный уникальный туристский продукт.

Арктический туризм России представляет собой суровую и живописную природу островов-архипелагов Северного морского пути, уникальный животный и растительный мир острова Врангеля, который находится в Списке ЮНЕСКО, самое большое в Арктике лежбище моржей,

необитаемый архипелаг Земля Франца-Иосифа, который является самой близкой точкой к Северному полюсу. Эксклюзивным российским турпродуктом арктического туризма можно назвать – круиз на Северный полюс.

Подводя итоги, можно отметить, что несмотря на широкие возможности перспектив развития арктического направления в туризме, большая часть ресурсов территорий страны – Архангельской, Мурманской областей, Ненецкого и Чукотского автономного округа, республики Коми и других регионов страны, используются не в полной мере. Следовательно, что является основной причиной торможения развития арктического туризма в России.

Список литературы

[1] Тимошенко Д.С. Устойчивое развитие туризма в российской Арктике: вызовы и перспективы. / Д.С. Тимошенко. [Электронный ресурс]. – URL:

https://hsss.spbstu.ru/userfiles/files/conference/arctic/2020/prezentatsii/ustoychivoe_razvitie_turizma.pdf. (дата обращения 03.02.21).

[2] Экология Жизни. Арктическая пустыня России. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ecoplanet777.com/arkticheskaya-pustynya-rossii/>. (дата обращения 03.02.21).

[3] Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Минвостокразвития и Ростуризм готовят для Арктики перечень мер по развитию туризма. [Электронный ресурс]. – URL: <https://minvr.gov.ru/press-center/news/24558/>. (дата обращения 03.02.2021).

[4] Арктический туризм в России: справочник. / Под редакцией Ю. Ф. Лукина. – Архангельск: САФУ, 2016. 42 с. ISBN 978-5-261-01166-8. // Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/161824> (дата обращения: 03.02.2021).

[5] Новости в России и мире – ТАСС. Инфраструктура и бизнес-преференции: что нужно российской Арктике для развития туризма. [Электронный ресурс]. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/8236133>. (дата обращения 03.02.2021).

[6] Совет Безопасности Российской Федерации. Началась подготовка проекта Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2737/>. (дата обращения 03.02.2021).

[7] Указ Президента РФ от 26.10.2020 N 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

[8] Новости в России и мире – ТАСС. В Санкт-Петербурге приступили к разработке первого арктического маршрута для туристов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://tass.ru/obschestvo/10117311>. (дата обращения 03.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Timoshenko D.S. Sustainable development of tourism in the Russian Arctic: challenges and prospects. / D.S. Tymoshenko. [Electronic resource]. – URL:

https://hsss.spbstu.ru/userfiles/files/conference/arctic/2020/prezentatsii/ustoychivoe_razvitie_turizma.pdf. (date accessed 03.02.21).

[2] Ecology of Life. Arctic desert of Russia. [Electronic resource]. – URL: <https://ecoplanet777.com/arkticheskaya-pustynya-rossii/>. (date of access 03.02.21).

[3] Ministry of the Russian Federation for the Development of the Far East and the Arctic. The Ministry for the Development of the Russian Far East and Rostourism are preparing a list of measures for the development of tourism for the Arctic. [Electronic resource]. – URL: <https://minvr.gov.ru/press-center/news/24558/>. (date of treatment 02.03.2021).

[4] Arctic tourism in Russia: reference book / edited by YF Lukin. – Arkhangelsk: NArFU, 2016. 42 p. ISBN 978-5-261-01166-8. // Lan: electronic library system. [Electronic resource]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/161824>. (date of access 03.02.2021).

[5] News in Russia and the world – TASS. Infrastructure and business preferences: what the Russian Arctic needs for tourism development. [Electronic resource]. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/8236133>. (date of treatment 02.03.2021).

[6] Security Council of the Russian Federation. The preparation of the draft Strategy for the development of the Arctic zone of the Russian Federation and ensuring national security for the period until 2035 has begun. [Electronic resource]. – URL: <http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2737/>. (date of treatment 02.03.2021).

[7] Decree of the President of the Russian Federation of October 26, 2020 N 645 "On the Strategy for the Development of the Arctic Zone of the Russian Federation and Ensuring National Security for the Period until 2035".

[8] News in Russia and the world – TASS. In St. Petersburg, they began to develop the first Arctic route for tourists. [Electronic resource]. – URL: <https://tass.ru/obschestvo/10117311>. (date of treatment 02.03.2021).

© О.С. Пожидаева, 2021

Поступила в редакцию 29.01.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Пожидаева О.С. География и перспективы развития арктического туризма в России // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 95-101. URL: <https://ip-journal.ru/>